

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202137886, 10 Agustus 2021

Pencipta

Nama : **Gungum Darmawan, Ina Kusrini dkk**
Alamat : Gg. Neglasari VI, Desa Cileunyi Kulon, RT 03 RW 20, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Bandung, JAWA BARAT, 40621
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Gungum Darmawan, Ina Kusrini dkk**
Alamat : Gg. Neglasari VI, Desa Cileunyi Kulon, RT 03 RW 20, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Bandung, JAWA BARAT, 40621
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **365 Hari Indonesia Melawan Covid-19**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Juni 2021, di Kabupaten Bandung
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000264958

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Gumgum Darmawan	Gg. Neglasari VI, Desa Cileunyi Kulon, RT 03 RW 20, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung
2	Ina Kusrini	Perumahan Laguna Residence Blok Nias No 3, Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang
3	Soetji Andari	Jl. Perintis Kemerdekaan, No. 77, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
4	Asrirawan	Dsn. Bone Ratu, Batu Putih, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
5	Andy Rachman	Jl. Tenggilis Lama IVA No. 8, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya
6	I Putu Hardani Hesti Duari	Krapyaakkulon, Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul
7	Umi Pratiwi	Demangan RT 05 RW 03, Condongsari, Banyuurip, Kab. Purworejo
8	Nur Ngazizah	Jl. Kyai Brengkel, RT 3/RW 1, Brengkelan, Kab. Purworejo
9	Lili Amaliah	Blok Sirandu, RT/RW 002/005, Ciperna, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon
10	Sri Nurcahyati	Blok Desa, RT/RW 004/002 Desa Cupang, Kec. Gempol, Kab. Cirebon

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Gumgum Darmawan	Gg. Neglasari VI, Desa Cileunyi Kulon, RT 03 RW 20, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung
2	Ina Kusrini	Perumahan Laguna Residence Blok Nias No 3, Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang
3	Soetji Andari	Jl. Perintis Kemerdekaan, No. 77, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
4	Asrirawan	Dsn. Bone Ratu, Batu Putih, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
5	Andy Rachman	Jl. Tenggilis Lama IVA No. 8, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya
6	I Putu Hardani Hesti Duari	Krapyaakkulon, Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul
7	Umi Pratiwi	Demangan RT 05 RW 03, Condongsari, Banyuurip, Kab. Purworejo
8	Nur Ngazizah	Jl. Kyai Brengkel, RT 3/RW 1, Brengkelan, Kab. Purworejo
9	Lili Amaliah	Blok Sirandu, RT/RW 002/005, Ciperna, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon
10	Sri Nurcahyati	Blok Desa, RT/RW 004/002 Desa Cupang, Kec. Gempol, Kab. Cirebon

